

Теоретические подходы к изучению проблемы этноконфессиональной идентичности

Магомедова М.З., в.н.с. РЦЭИ ДФИЦ РАН, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ДГУНХ, г. Махачкала, Россия

В статье в междисциплинарном ключе представлена теоретическая интерпретация понятий «этническая идентичность», «конфессиональная идентичность», «этничность», «нация». Автор раскрывает роль базовых идентичностей в многоуровневой структуре идентификации, рассматривает методологию анализа идентичности личности, социальной группы и проблему концептуализации этноконфессиональной идентичности. В работе прослеживается тесная взаимосвязь между этносом и религией, когда религиозные традиции приобретают характер этнических явлений, а последние в свою очередь пропитываются религиозным культом. Признается необходимость толерантного сосуществования сообщества с различными религиозными и этническими идентичностями, отказа от разделения народов на развитые и отсталые, а религий – на истинные и неистинные. Изучение проблемы этноконфессиональной идентичности предполагает интеграцию всех частнонаучных концепций в единое целое, презентующих данное понятие не только как социокультурный феномен, но и как способ человеческого существования.

Ключевые слова: идентичность, этноконфессиональная идентичность, идентификация, этнос, нация, религия

Theoretical approaches to studying the problem of ethnoconfessional identity

The article in an interdisciplinary manner presents a theoretical interpretation of the concepts of "ethnic identity", "confessional identity", "ethnicity", "nation". The author reveals the role of basic identities in the multilevel structure of identification, examines the methodology for analyzing the identity of a person, social group and the problem of conceptualizing ethnoconfessional identity. The work traces a close relationship between ethnos and religion, when religious traditions acquire the character of ethnic phenomena, and the latter, in turn, are saturated with a religious cult. The need for tolerant coexistence of a community with different religious and ethnic identities, rejection of the division of peoples into developed and backward, and religions into true and untrue, is recognized. The study of the problem of ethnoconfessional identity presupposes the integration of all specific scientific concepts into a single whole, presenting this concept not only as a socio-cultural phenomenon, but also as a way of human existence.

Keywords: identity, ethnoconfessional identity, identification, ethnos, nation, religion

Несмотря на то, что проблема этноконфессиональной идентичности является предметом исследования философов, социологов, политологов, психологов и т.д., данное понятие еще не является всецело разработанным и устоявшимся в социально-гуманитарных науках. Наиболее полно гуманитариями разработан феномен идентичности в его различных интерпретациях: религиозная идентичность, этническая идентичность, культурная, профессиональная, гендерная и т.д. Термин «идентичность» в различном контексте широко используется и в социальной психологии (эгопсихологии), и в социологии (социальной антропологии, символическом интеракционизме), и в философии (феноменологии), и в этнологии, и в политологии. Данное междисциплинарное понятие предполагает осознание соотношенности одного субъекта другому как части и целого, единичного и общего. А процесс идентификации предполагает эмоциональное и иное самоотождествление индивида, социальной группы с другим человеком, группой или образом, интериоризацию занимаемых социальных статусов и освоение значимых социальных ролей. В человеке одновременно могут совмещаться множество идентичностей, одни из которых являются базовыми, другие временными. К базовым

относятся этническая, конфессиональная, этнокультурная, цивилизационная идентичности.

Помимо ученых популяризации понятия в концептуальном пространстве социогуманитарных наук способствовали внешние для научной жизни обстоятельства. Само общество заговорило об идентичности: развитие западной цивилизации, где внедрение новейших технических достижений вкупе с глобализацией и небывалой мобильностью индивидов породило целую технологию идентификации. Глобализация вызвала к жизни массовую миграцию, вызванную самыми разными причинами: экономическими, политическими, демографическими, этнорелигиозными. Выросли, усложнились и глобализировались социальные конфликты, что в значительной степени способствовало утрате управляемости прежде значительно более стабильных социальных систем [9, с. 195].

Своего рода фундамент для изучения проблемы идентичности был заложен в трудах американского психолога Э. Эриксона, который понимал данный феномен как процесс «организации жизненного опыта в эго индивидуума» [7, с. 23]. Понятие идентичности, согласно Эриксону, включает в себя осознание собственной протяженности во времени, обес-

печивающей преемственность всех аспектов собственного «Я» в прошлом, настоящем и будущем; принятие глубочайшего функционального единства, уникальности и неповторимости собственной личности, обуславливающее чувство непрерывной самоидентичности; чувство общности социальным идеалам и ценностям той группы, с которой соотносит себя личность, чувство социальной поддержки и признания [8, с. 167]. Среди множества социокультурных групп наиболее стабильными и устойчивыми являются религиозная и этническая общности, которые обеспечивают человеку надежную опору, поддерживающие его в период социальных катаклизмов и личных потрясений.

Стабильность идентификации обеспечивает способность человека достигать гармонического соотношения между собственным представлением о себе и представлениями других, между социальным и индивидуальным «Я». На идентификационные процессы несомненно повлиял и кризис основных механизмов и институтов социализации личности. Основным принципом формирования идентичности является процесс «соотнесения» индивида и определенной социальной группы. Социальные категории фиксируют из общего многообразия окружающего мира только устоявшиеся, проверенные временем явления. Адаптационный процесс становления личности «испытывается» реальностями изменяющегося мира. Отсюда возможность психосоциального кризиса, впервые отмеченная Э. Эриксеном, который выражается в активном осмыслении своего места в мире, своих целей, стремлений и отношений с другими.

Известно, что универсальной формулой самоидентификации любой общности людей (или групповой идентичности) является формула «мы», включающая представления об консолидирующих признаках. Однако процесс групповой идентификации, самоопределения «мы» с необходимостью предполагает распознавание позитивно или негативно значимых «обобщенных других» [12, с. 158]. Согласно точке зрения Д. Мида, человек обретает собственное «социальное Я» лишь в групповом действии, как бы примеряя на себя роли «обобщенных других». В отличие от Д. Мида у Э. Эриксона в качестве опосредующего инструмента идентификации (вместо «обобщенного другого») выступает «идеология». Поскольку «... именно в юности идеологическая структура среды становится для «эго» важной, потому что без идеологического упрощения мира «эго» юного человека не способно организовать опыт в соответствии со своими конкретными возможностями и всё большей вовлеченностью в события» [10, с. 677]. Социальный кризис характеризуется, как правило, нарушением «идеологической цельности» общества, расшатыванием её прежней системы ценностей. При этом отдельные, наиболее одаренные индивиды не приемлют общепринятых ценностей и формируют свою собственную, отличную от принятой систему ценностей.

Обособленно вне сравнения с иной группой идентификация невозможна, с позитивно значимыми другими возникает общность «мы». Негативная же идентичность консолидирует общность на основе

тотальной оппозиции негативно значимыми другими – «они». Архетипическая оппозиция «мы» – «они» лежит и в основе этнического и религиозного самознания. Причем этот архетип является одним из самых древних. Некоторые исследователи считают исходной точкой отношения к представителям других этносов и религий комплекс «ино-странности» (т.е. иностранец – не только «иной» («чужой», но и «странный»). О том, что этот комплекс закреплен не только в русском языке, говорят сравнения с другими языками. Например, во французском языке слово «иностранец» (stranger) – это субстантивированное прилагательное, которое переводится как «чужой» и «странный». То же можно сказать и о немецком корне «fremd» и о соответствующих корнях в некоторых других языках [6, с. 14].

Многими исследователями дефиниции «этнос», «этничность» объясняют через понятие «групповая идентичность». Можно выделить по крайней мере три основных аспекта в научной интерпретации такого сложного феномена, как «этничность»: а) интеракционный, когда этничность интерпретируется как форма межгруппового взаимодействия; б) атрибутивный, когда этничность – это набор определенных качеств группы; в) субъективно-символический, когда этничность рассматривается прежде всего как этническая идентичность [2, с. 110].

По мнению американских социопсихологов в ряду элементов этнической идентичности решающим в период развития индивида является чувство неизменности и устойчивости этнических характеристик, или «этническая константность». Причем этнические константы утверждаются в поведении и сознании человека не ранее 12-13 лет. Поскольку для осознания этнических различий «помимо простой перцепции необходимы более сложные механизмы социокультурной идентификации и межпоколенной передачи информации, поэтому формирование этнической константности... завершает процесс поэтапного осознания неизменности основных психосоциальных характеристик» [11, с. 14]. Однако сама этничность, как форма групповой идентичности, подвержена временным трансформациям, а значит, можно предположить, что существуют её различные исторические вариации. Отсюда, в частности, предположение А.Г. Здравомыслова о том, что и понятие «нация» носит референтный характер, т.е. обязательно предполагает сравнение национального «мы» с инациональными значимыми «они» [5, с. 86]. Кроме того, в рамках определенного национального самосознания складывается своя собственная иерархия «значимых других» национально-этнических групп. Иногда это может быть обобщенный образ группы цивилизационно близких национально-государственных образований... Причем характер соотношения «мы» и «они» не остаётся неизменным и определяется реальными межнациональными связями и контактами. Следовательно, понятие «нации» носит не только референтный, но и относительный, релятивистский характер. Отсюда радикальный вывод В. Тишкова «Нация – продукт веры» [3, с. 36]. Этническая общность понимается им как социальная конструкция, возникающая и существующая в результате целенаправленных усилий политиков и

творческой интеллигенции для достижения коллективных целей, прежде всего обеспечения социального комфорта в рамках культурно однородных сообществ [4, с. 60]. Многоуровневая идентификация предполагает принадлежность к сложной культуре (например, к российской или дагестанской), право на пребывание вне партикулярной (этнической) культуры. Расул Гамзатов точно определил смысл этого явления, когда говорил, что в Дагестане он аварец, в Москве – дагестанец, а за границей – русский.

Этнический статус чаще всего остается неизменным на протяжении всей жизни человека. И все-таки этническая идентичность не статичное, а динамичное образование: процесс её становления не заканчивается в подростковом возрасте. Внешние обстоятельства могут толкать человека любого возраста на переосмысление роли этнической принадлежности в его жизни, приводить к трансформации этнической идентичности. Вопросы этнической самоидентификации, этнической вовлеченности и т.п. весьма противоречивы и неоднозначны. Человек может идентифицировать себя с этнической общностью, но не иметь никакого желания сохранять этнический язык или обычаи.

Существует тесная взаимосвязь между этнической и конфессиональной идентичностями. Основные тенденции формирования связей между религией и этносом проявляются в сфере взаимодействия конфессиональной и этнической специфики. Этноконфессиональные ценности аккумулируют богатый нравственный опыт народа и осуществляют преемственность его духовной культуры. При этом религиозные традиции, проникая в национальные формы общественной жизни, приобретают характер этнических явлений или «этнизируются», а этнические явления в результате длительного взаимодействия с религией пропитываются культом и «конфессионализируются». Каждая из современных религий отличается одна от другой прежде всего системой догматов и культовых действий. Они являются как бы внешними символами принадлежности верующего к одной из религиозных конфессий. [1, с. 17]. Предполагается, что в силу космополитического характера мировых религий, роль этнического компонента для них не столь важна, но в действительности привязка «национальность-религия» работает. Если мы гово-

рим «аварец», «чеченец», «татарин» и т.д., то ожидаем привязку «мусульманин», аналогично «русский», «украинец», «серб» и т.д. – «православный христианин». В массовом сознании этническая идентичность устойчиво связывается с конфессиональной принадлежностью.

Этноконфессиональная идентичность формируется под влиянием разнонаправленных социокультурных тенденций. Процесс формирования цикличен, однако воздействие общественной жизни на базовые идентичности может быть разным в зависимости от ценностных приоритетов данного времени. Когда этнические и религиозные ценности доминируют в обществе, имеет место явление сакрализации этнокультурной жизни. Существует определенная закономерность: роль этноконфессиональной идентичности в массовом сознании усиливается в условиях социально-политической нестабильности, в индивидуальном сознании – в результате личной трагедии, потери работы и т.п. В таких случаях люди хотят опереться на проверенные временем базовые ценности. Спокойное, толерантное сосуществование сообщества с различными религиозными и этническими идентичностями нуждается в интенсификации их диалога, отказе от разделения народов на развитые и отсталые, а религий – на истинные и неистинные. Самым худшим злом для мирового сообщества будет, если на смену с таким трудом преодоленным идеологическим противостоянием времен «холодной войны» придут конфликты между носителями разных религиозных и этнических идентичностей. Поэтому необходимо способствовать формированию единого культурного пространства, содействовать этноконфессиональному диалогу, осознавая непреложную истину – различие культур, этносов, языков, религий – является нормой человеческого общежития.

Операционализация понятия этноконфессиональная идентичность предполагает интеграцию всех частнонаучных концепций в одно целое, презентующих его не только как социокультурный феномен, но и как способ человеческого существования. Этническая и религиозная идентичности являются реальными механизмами социализации личности, обеспечивающими выполнение определенных социальных ролей, усвоение социокультурных образцов и моделей поведения.

Литература:

1. Магомедова М.З. Исламский образ жизни в сложном этноконфессиональном регионе // Этнополитические исследования на Северном Кавказе: состояние, проблемы, перспективы. Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 2005. 480 с.
2. Скворцов Н.Г. Проблема этничности в социальной антропологии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997.
3. Тишков В.А. О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3. С.30-38.
4. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. – 544 с.
5. Трансформационные процессы в России и Восточной Европе и их отражение в массовом сознании. Матер. междунар. симп. 24-25 мая 1996 г. М., 1996.
6. Чугров С.В. Россия и Запад: метаморфозы восприятия. М.: Наука, 1993. 143 с.
7. Эриксон Э. Детство и общество. М., 1996. 421 с.
8. Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис. М.: Флинта, 2006. 342 с.
9. Цифанова И.В. Понятие идентичности и его сущностно-характерологические константы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. №11. С.191-196.

10. Eriksen T.H. Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. L., Boulder, 1993. 699 p.
11. Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other minorities / Ed. By M.E. Bernal, G.P. Knight Albany, 1993.
12. Mead D.G. Mind, Self and Society. Chicago, 2015. 536 p.